

**KOCHIA PROSTRATA (L.) SCHRAT ДАН АЖРАТИБ ОЛИНГАН
ШЎРЛАНИШГА ЧИДАМЛИ ЭНДОФИТ БАКТЕРИЯЛАРНИНГ АНТИФУНГАЛ
ФАОЛЛИГИ**¹Шохзод Аханбаев, ²Зафар Исмаилов^{1,2}Самарқанд давлат унверситети, Самарқанд, Ўзбекистон<https://doi.org/10.5281/zenodo.8360429>

Аннотация. Қурғоқчилик, шўрланиш ва чўлланиш кенг қамровга эга глобал муаммолар ҳисобланади. Қурғоқчилик барқарор қишлоқ хўжалигига эинларига жиддий ҳаф солувчи абиотик омилларидан бири бўлиб, ушу стресс натижасида тупроқнинг илдиз қатлами куриб ўсимликларнинг сув билан таъминланиши издан чиқади. Мақолада Ўзбекистоннинг қурғоқчил худудларида ўсишга мослашган *Kochia prostrata* (L.) Schrat (изен) вегетатив органлари эндосферасидан ажратилган эндофит бактерияларнинг истикболли штаммлар (*Bacillus amyloliquefaciens* KoPr101, *B. pumilus* KoPr113, *Priestia aryabhatai* KoPr118, *P. endophytica* KoPr131, *Pseudomonas putida* KoPr129) нинг NaCl га чидамлилиги ва антифунгал фаоллигига оид тадқиқот натижалари баён этилган.

Калит сўзлар: Қурғоқчилик, *Kochia prostrata*, эндофит, бактерия, изолят, штамм.

Аннотация. Засуха, засоление и опустынивание являются глобальными проблемами, имеющими далеко идущие последствия. Засуха является одним из абиотических факторов, серьезно влияющих на устойчивое сельское хозяйство, в результате этого стресса высыхает корневой слой почвы и теряется водоснабжение растений. В статье перспективные штаммы эндофитных бактерий (*Bacillus amyloliquefaciens* KoPr101, *B. pumilus* KoPr113, *Priestia aryabhatai* KoPr118, *P. endophytica* KoPr131, *Pseudomonas putida* KoPr129), выделенные из эндосферы вегетативных органов *Kochia prostrata* (L.) Schrat (изен), адаптированные к произрастанию в засушливых регионах Узбекистана, проанализированы к NaCl, описаны результаты исследований по устойчивости и противогрибковой активности.

Ключевые слова: Засуха, *Kochia prostrata*, эндофит, бактерия, изолят, штамм.

Abstract. Drought, salinity and desertification are global problems with far-reaching consequences. Drought is one of the abiotic factors that seriously affects sustainable agriculture, as a result of this stress the soil roots dry out and water supply to plants is lost. The article contains promising strains of endophytic bacteria (*Bacillus amyloliquefaciens* KoPr101, *B. pumilus* KoPr113, *Priestia aryabhatai* KoPr118, *P. endophytica* KoPr131, *Pseudomonas putida* KoPr129), isolated from the endosphere of the vegetative organs of *Kochia prostrata* (L.) Schrat, adapted to grow ania in arid regions of Uzbekistan, analyzed for NaCl, and described the results of studies on resistance and antifungal activity.

Keywords: Drought, *Kochia prostrata*, endophyte, bacterium, isolate, strain.

Дунё бўйича қурғоқчилик, шўрланиш ва бошқа кўплаб экологик омиллар, ўсимликларнинг ривожланишида асосий салбий таъсир қилувчи ва ҳосилдорликнинг кескин камайишига олиб келувчи абиотик омиллардан ҳисобланади. Қурғоқчил ва ярим қурғоқчил худудларда бирламчи маҳсулдорликни чекловчи омил бу ёғингарчиликдир. Қурғоқчил худудлар ўзининг сув танқислиги билан бир қаторда тупроқларни SO_4 ва Cl тузлари билан шўрланганлиги билан алоҳида ажралиб туради [1,6]. Сўнги тадқиқотларга кўра қурғоқчилик стрессини енгишда муқобил ечим сифатида ушбу ўсимликлар билан

боғлиқ микроорганизмларнинг ўзаро фойдали таъсир муносабатларини ўрганиш орқали ўларни қишлоқ хўжалиги амалиётида қўллашга доир тадқиқотлар олиб борилмоқда. Сўнги тадқиқотлар шуни кўрсатдики экстремал муҳитдан ажратилган микроорганизмлар тиббиёт, қишлоқ хўжалиги ва саноатда катта биотехнологик салоҳиятга эга эканлиги кўрсатади [1,2,3]. Қурғоқчил ерларнинг асосий қисмини чўллар, ярим чўллар ташкил қилиб, чўл ўсимликлари билан боғланган эндофит бактериялар экстремал шароитларда узок йиллар давомида хўжайн ўсимлиги билан ўзаро симбиотик тарзда яшаб келмоқда [4,9]. Эндофит бактерияларнинг ўз хўжайн ўсимлиги ўртасидаги ўзаро фойдали таъсирга оид хусусиятлар узок вақтгача номалум бўлиб келинмоқда [11,12]. Бироқ кейинчалик кузатишлар давомида эндофит бактериялар ўз хўжайн ўсимлигининг ўсиб ривожланишида тўғридан-тўғри ва билвосита фойда келтириши аниқланди [13]. Эндофит микроорганизмлар ҳозирда қишлоқ хўжалиги тармоқлари учун муҳим биоресурс ҳисобланади, чунки улар тезда кўпайиши орқали озиқа моддаларни яхши ўзлаштириши ва ўсимликларни патогенлардан ҳимоялаш ва касалликларга чидамлилигини ошириш орқали ўз хўжайинига фойда келтиради [14]. Тадқиқотларда аниқланишича маккажўхори уруғлари *B.licheniformis*, *B. amyloliquefaciens*, *B. subtilis*, *B. thuringiensis* каби қурғоқчиликка чидамли эндофит бактерия штаммлари билан ишлов берилгандан кейин сезиларли даражада антиоксидант фаоллика таъсир кўрсатувчи ферментлар аскорбат пероксидаза, каталаза, глутатион пероксидаза фаоллигини пасайиши ҳамда, ўсимликларнинг қурғоқчиликка чидамлилигини яхшилаши кузатилган [7]. Ўсимликлар билан боғлиқ *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 штамми геноми таҳлил қилинганда, липопептидлар ва поликетидларни синтезига жавобгар генлар мажмуасига эга эканлиги ва улар антифунгал, антибактериал ва нематотсид фаоллик кўрсатиши аниқланган [8]. Тадқиқотимиз Ўзбекистоннинг ярим қурғоқчил ва қурғоқчил ҳудудларда яхши ўсишга мослашган *Kochia prostrata* (L.) Schrad билан боғлиқ эндофит бактерияларни ажратиш ва биологик потенциалини ўрганишга қаратилган. *K. prostrata* (ёки бази манбаларда *Bassia prostrata* (L.)) - *Amaranthaceae* -оиласига мансуб бўлган 30-50 см ли илдиз тизимига эга бўлган, қурғоқчиликка ва тузга жуда чидамли кўп йиллик, ярим бутадири [10].

Шу мақсадга биноан эндофит бактерияларни ажратиш ва изолятсия қилишда турли экотиплари тарқалган изеннинг (Навоий вилояти Нурота тумани) чўл, (Жиззах вилояти Галлорол тумани) адир ҳамда (Қашқадарё вилояти) тоғли ҳудудларидан ўсимлик намуналари асептик тарзда олиниб, умум қабул қилинган юзаки стерилизатсия (эпифит микроорганизмлардан холи бўлиш учун) меъодидан фойдаланиб қаттиқ LB агарли озиқа муҳитида юзасида сегментлар 28°C, pH 7.2-7.4 ўстирилди, ҳосил бўлган колониялар қайта экиш орқали монокултура ҳолига келгунча тозаланди. Ҳар бир экотипдан келтирилган *K.prostrata* вегетатив органлари (илдиз, поя, барг)дан ажратилган изолятлар босқичма-босқич скрининглар натижасида 0%, 2,5%, 5%, 7,7%, 10%, 12,5 % гача NaCl берилган LB озуқа муҳитида ўстирилди. Тузга юқори сезгир изолятлар (1-жадвал) танлаб олинди ва суёқ LB озиқа муҳитида физиологик-биокимёвий хусусиятларини ўрганилди.

1-жадвал

K. prostrata ўсимлиги вегетатив органларидан шўрланишга чидамли эндофит бактериялар изолятларни танлаш

Ажратилган изолятларнинг NaCl нинг юқори (12,5%) концентрациясига чидамлил кўра 36 та эндофит бактериялар аниқланди. Ушбу кўрсаткич экотиплар кесими билан қаралганда энг юқори натижага чўл ҳудуди 46% ни ташкил этиб, жами изолятлар сонининг 17 тасини ташкил қилмоқда. Изолятларни шўрланишга чидамлилиги вегетатив

№	Эндофит бактериялар ажратилган экотиплар	Вегетатив органлар	NaCl концентрацияси (%)			Фаол изолятларнинг тарқалиши (%)
			7.5	10.0	12.5	
1	Чўл	илдиз	24	11	6	46
		поя	28	13	8	
		барг	16	8	3	
2	Адир	илдиз	9	5	3	22
		поя	15	8	3	
		барг	7	4	2	
3	Тоғ	илдиз	14	7	4	32
		поя	24	10	5	
		барг	11	6	2	
	Жами	256	148	72	36	100

органлар бўйича таҳлил қилганимизда энг кўп пояда учраши ҳамда энг кам натижа эса адир экотипи 22% ни ташкил қилиши аниқланди.

Кейинги тадқиқотларимиз юқори шўрланишга эга 36 та изолятларнинг антифунгал ва антимикроб фаолликлари бўйича скрининг қилишга қаратилган бўлиб, бунда бизга тест объект сифатида ЎзФА микробиология институту коллекцион фитопатогенлари: *Rhizoctonia solani*, *Fusarium oxysporum* ва *Alternaria alternata* штаммларидан фойдаланилди юқори шўрланишга чидамли эндофит бактерия изолятларнинг антогонистик фаоллигини ўрганишда Lim ва бошқалар [15] таклиф этган қарама-қарши экиш методидан фойдаланилди.

1-расм. KoPr101 штаммининг патоген замбуруғларга нисбатан антифунгал фаоллиги

2-жадвал

Танланган эндофит бактерия штаммларининг фитопатогенларга нисбатан антифунгал фаоллиги

№	Истикболли штаммлар номи	Ингибирланиш масофаси, мм		
		<i>R.solani</i>	<i>F.oxysporum</i>	<i>A.alternata</i>
1	KoPr101	20,4±0,1	20,8±0,2	26,6±0,2
2	KoPr113	12,5±0,1	22,1±0,2	14,8±0,1

3	KoPr118	14,8±0,2	18,9±0,2	20,4±0,3
4	KoPr129	20,0±0,1	15,2±0,1	17,6±0,2
5	KoPr131	10,9±0,1	12,7±0,2	16,3±0,1

Изох. $P \leq 0,05$ да статистик аҳамиятга эга

2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, *K. prostrata* ўсимлигидан ажратиб олинган шўрланишга чидамли эндофит бактериялар истикболли штамлари патоген замбуруғлар, жумладан, *R.solani*, *F.oxysporum* ва *A.alternata* ларга нисбатан ўзларининг антифунгал хусусиятларни намоён этади. KoPr101 штамми *R.solani*, *F.oxysporum* ва *A.alternata* лар орасидаги ингибирланиш зонаси ўзаро мос ҳолда, 20,4±0,1 мм, 20,8±0,2 мм ва 26,6±0,2 мм ни ташкил этган бўлса, KoPr113 штаммида ушбу кўрсаткич ўзаро мос ҳолда, 12,5±0,1 мм, 22,1±0,2 мм ва 14,8±0,1 мм га тенг бўлди. KoPr118, KoPr129 ва KoPr131 штаммлари ҳамда *R.solani* замбуруғи орасида ингибирланиш масофаси ўзаро мос ҳолда, 14,8±0,2 мм, 20,0±0,1 мм ва 10,9±0,1 мм ни ташкил этган бўлса, *F.oxysporum* га нисбатан штаммларнинг ушбу кўрсаткичи ўзаро мос ҳолда, 18,9±0,2 мм, 15,2±0,1 мм ва 12,7±0,2 мм га тенг бўлди. KoPr118, KoPr129 ва KoPr131 штаммлари ҳамда *R.solani* замбуруғи орасидаги ингибирланиш масофаси 16,3 мм дан 20,4 мм гача бўлиши аниқланди.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизнинг арид минтақаларида тарқалган *K. prostrata* (L.) ўсимлигидан ажратиб олинган шўрланишга чидамли истикболли штаммлар *R.solani*, *F.oxysporum* ва *A.alternata* каби патоген замбуруғларга нисбатан антифунгал хусусиятга эга. Ушбу штаммлар орасидан, барча патогенларга нисбатан антифунгал хусусият юқори бўлган KoPr101 штаммини қишлоқ хўжалик экинлари ривожланишига ижобий таъсир кўрсатувчи восита сифатида чуқур тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

REFERENCES

1. Egamberdieva, D., Wirth, S. J., Alqarawi, A. A., Abd-Allah, E. F., and Hashem, A. (2017). Phytohormones and beneficial microbes: Essential components for plants to balance stress and fitness. *Front. Microbiol.* 8:2104. doi: 10.3389/FMICB.2017.02104/FULL
2. Alikulov BS, Shurigin VV, Davranov KD, Ismailov ZF. 2022. The halophytic plant *Halostachys belangeriana* (Moq.) Botsch as a Source of Plant Growth-Promoting Endophytic Bacteria. *Microbiol J* 4: 31-39. DOI: 10.15407/microbiolj84.04.030
3. Shurigin V, Alimov J, Davranov K, Gulyamova T, Egamberdieva D. The diversity of bacterial endophytes from *Iris pseudacorus* L. and their plant beneficial traits. *Curr Res Microb Sci.* 2022; 3:1-8. <https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2022.100133>
4. Shohzod Axanbayev and Ismailov, Z. F. 2022. Antifungal Activity of Effective Straws of Endophytic Bacteria of *Kochia Prostrata* Plant. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 11(07): 8-12. doi: [org/10.20546/ijcmas.2022.1107.002](https://doi.org/10.20546/ijcmas.2022.1107.002)
5. Dashti AA, Jadaon MM, Abdulsamad AM, Dashti HM. 2009. Heat treatment of bacteria: a simple method of DNA extraction for molecular techniques. *Kuwait Med J* 41: 117-22
6. Puli, C.O.R. et al. (2022). Endophytic Microbiome-Assisted Drought Tolerance in Plants. In: Veera Bramhachari, P. (eds) *Understanding the Microbiome Interactions in Agriculture and the Environment*. Springer, Singapore. doi.org/10.1007/978-981-19-3696-8_10

7. Vardharajula, S., Ali, S.Z., Grover, M., Reddy, G., Bandi, V., 2011. Drought-tolerant plant growth promoting bacillus spp.: effect on growth, osmolytes, and antioxidant status of maize under drought stress. *J. Plant Interact.* 6, 1–14.
8. Shahzad R., Waqas M., Khan A.L., Asaf S., Khan M.A., Kang S.-M., Yun B.-W., Lee I.-J. Seed-borne endophytic *Bacillus amyloliquefaciens* RWL-1 produces gibberellins and regulates endogenous phytohormones of *Oryza sativa*. *Plant Physiol. Biochem.* 2016; 106:236–243. doi: 10.1016/j.plaphy.2016.05.006.
9. Abid Ullah, Mohammad Nisar, Hazrat Ali, Ali Hazrat, Kashif Hayat, Ayaz Ali Keerio, Muhammad Ihsan, Muhammad Laiq, Sana Ullah, Shah Fahad, Aziz Khan, Aamir Hamid Khan, Adnan Akbar, Xiyan Yang. Drought tolerance improvement in plants: an endophytic bacterial approach. *Appl Microbiol Biotechnol.* 2019;103(18):7385-7397. doi: 10.1007/s00253-019-10045-4.
10. Vladimir K. Chebotar, Elena P. Chizhevskaya, Maria E. Baganova, Oksana V. Keleinikova, Oleg S. Yuzikhin, Alexander N. Zaplatkin, Olesya V. Khonina, Roman D. Kostitsin and Nina G. Lapenko. Endophytes from Halotolerant Plants Aimed to Overcome Salinity and Draught. *Plants* 2022, 11, 2992. <https://doi.org/10.3390>
11. Palanichamy P, Krishnamoorthy G, Kannan S, Marudhamuthu M (2018) Bioactive potential of secondary metabolites derived from medicinal plant endophytes. *Egypt J Basic Appl Sci* 5:303–312
12. Adeleke RA, Nunthkumar B, Roopnarain A, Obi L (2019) Applications of plant-microbe interactions in agro-ecosystem. In: Kumar V, Prasad R, Kumar M, Choudhary DK (eds) *Microbiome in plant health and disease*. Springer Nature, Singapore, pp 1–34
13. Mattoo AJ, Nonzom S (2021) Endophytic fungi: understanding complex cross-talks. *Symbiosis* 83(3):237–264. <https://doi.org/10.1007/s13199-020-00744-2>
14. Omomowo, Babalola 2019. Bacterial and Fungal Endophytes: Tiny Giants with Immense Beneficial Potential for Plant Growth and Sustainable Agri-cultural Productivity. *Microorganisms*, 7(11):1–481.
15. Lim, S.M.; Yoon, M.; Choi, G.J. Diffusible and volatile antifungal compounds produced by an antagonistic *Bacillus velezensis* G341 against various phytopathogenic fungi. *Plant Pathol. J.* 2017, 33, 488–498.